

Reflexões sobre o Reconhecimento do Poder Tradicional, sua Relação com o Poder Público Local e a Efetivação das Autarquias Locais em Angola

Reflections on the Recognition of Traditional Power, Its Relationship With Local Public Power And The Implementation Of Local Authorities In Angola

Reflexiones Sobre El Reconocimiento Del Poder Tradicional, Su Relación Con El Poder Público Local Y La Implantación De Los Entes Locales En Angola

Réflexions Sur La Reconnaissance Du Pouvoir Traditionnel, Sa Relation Avec Le Pouvoir Public Local Et La Mise En Place Des Autorités Locales En Angola

Sónia Cristina Cardoso dos Santos Silva

soniac.silva@yahoo.com.br

<https://orcid.org/0000-0002-8126-8492>

Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila, Benguela, Angola

Dilson Manuel Pedro

dilsonpedro86@gmail.com

Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila, Benguela, Angola

Erica Islândia dos Santos Frago Frazão

mirandaericapinto85@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9428-9161>

Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila, Benguela, Angola

Como citar:

Silva, S. C. C. dos S. et al. (2024). Reflexões sobre o Reconhecimento do Poder Tradicional, sua Relação com o Poder Público Local e a Efetivação das Autarquias Locais em Angola. *Revista Científica Walinga*, 3(1), 79-100.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14576054>

RESUMO

O Estado angolano reconhece a existência das Autoridades Tradicionais, mas, ainda assim carece de uma consagração infraconstitucional que determine o seu regime jurídico, um campo específico de actuação e a eficácia dos valores e das normas consuetudinárias que são o cerne e o fundamento das actuações das Autoridades Tradicionais em Angola, conforme apresenta o Artigo 224º da Constituição da República de Angola. A pesquisa tem como objectivo central reflectir sobre a figura da Autoridade Tradicional precisando que contributo poderá prestar as futuras autarquias no nosso país, a relação que elas terão com o poder público local e a eficácia jurídica das normas consuetudinárias. A abordagem é de cariz qualitativo, triangulando dados provenientes de vários autores resultantes da consulta bibliográfica e documental, fazendo recurso a técnica de entrevistas semi-estruturadas a pessoas entendidas sobre a temática. O que se pensa sobre a aplicação do direito costumeiro no nosso país, fazendo uma comparação com alguns países africanos e por esse motivo torna-se imperioso que se efective um enquadramento a fim de evitar o desconforto e a bipolaridade do Estado angolano no que diz respeito à submissão do direito por parte dos cidadãos, sobretudo em zonas rurais onde o poder tradicional é demasiado forte. E como questionamento inicial, perceber se autoridades tradicionais em Angola terão poderes institucionalizados nas autarquias locais? As reflexões finais remetem para a necessidade de criação de um plano infraconstitucional, normas que assegurem o estatuto das autoridades tradicionais, o seu real e adequado papel e os limites das suas actuações nas autarquias para criar uma harmonia na sua coabitação com o poder autárquico e contribuir para uma nova postura na organização político-administrativa do país que se pretende implementar em Angola, contribuindo na melhor coabitação entre o poder tradicional e o poder público local no âmbito implementação das Autarquias Locais.

Palavras-chave: Poder; Autoridades tradicionais; Autarquias locais.

ABSTRACT

The article deals with the theme of African linguistic metamorphosis in the works of Chimamanda Ngozi Adichie and Uanhenga Xitu. The scope of the literary analysis is restricted to the short stories "The Obstinate Story", a chapter from the book "On Your Neck", and "Master Tamoda", a chapter from the book "Master Tamoda and Other Stories". The overall aim of the article is to analyse intertextually the ideological, ethnological and literary contribution of the authors mentioned in the process of constructing the identity of African cultures through language. Specifically, it aims to identify in the short stories the marks of European colonization and the loss of African cultural identity through linguistic assimilation, to determine the identifying features of the loss of African identity through language and to characterize the elements of linguistic colonization in Africa. During the research process, the descriptive, analytical and interpretative methodology was used, which allowed for the reading and intertextual analysis of the texts. As a result, with the help of the methodology employed, it was possible to prove, both in The Obstinate History and in Master Tamoda, the process of

linguistic alienation and the denial of African linguistic-cultural values by the main characters in these works.

Keywords: Metamorphosis; Identity; Chimamanda; Uanhenga Xitu.

RESUMEN

El artículo aborda el tema de la metamorfosis lingüística africana en las obras de Chimamanda Ngozi Adichie y Uanhenga Xitu. El ámbito del análisis literario se limita a los relatos "La historia obstinada", un capítulo del libro "On Your Neck", y "Master Tamoda", un capítulo del libro "Master Tamoda and Other Stories". El objetivo general del artículo es analizar intertextualmente la contribución ideológica, etnológica y literaria de los autores mencionados en el proceso de construcción de la identidad de las culturas africanas a partir de la lengua y, en concreto, identificar en los relatos las huellas de la colonización europea y la pérdida de la identidad cultural africana a través de la asimilación lingüística, determinar las señas de identidad de la pérdida de la identidad africana a través de la lengua y caracterizar los elementos de la colonización lingüística en África. Durante el proceso de investigación se utilizó la metodología descriptiva, analítica e interpretativa, que permitió leer y analizar los textos intertextualmente. Como resultado, con la ayuda de la metodología empleada, fue posible comprobar, tanto en La Historia Obstinada como en El Maestro Tamoda, el proceso de alienación lingüística y la negación de los valores lingüístico-culturales africanos por parte de los protagonistas de las obras mencionadas.

Palabras clave: Metamorfosis; Identidad; Chimamanda; Uanhenga Xitu.

RÉSUMÉ

L'article traite du thème de la métamorphose linguistique africaine dans les œuvres de Chimamanda Ngozi Adichie et de Uanhenga Xitu. Le champ de l'analyse littéraire se limite aux nouvelles "The Obstinate Story", un chapitre du livre "On Your Neck", et "Master Tamoda", un chapitre du livre "Master Tamoda and Other Stories". L'objectif global de l'article est d'analyser de manière intertextuelle la contribution idéologique, ethnologique et littéraire des auteurs mentionnés dans le processus de construction de l'identité des cultures africaines basée sur la langue et, plus précisément, d'identifier dans les histoires les marques de la colonisation européenne et la perte de l'identité culturelle africaine par l'assimilation linguistique, de déterminer les caractéristiques d'identification de la perte de l'identité africaine par la langue et de caractériser les éléments de la colonisation linguistique en Afrique. Au cours du processus de recherche, la méthodologie descriptive, analytique et interprétative a été utilisée, ce qui a permis de lire et d'analyser les textes de manière intertextuelle. Par conséquent, à l'aide de la méthodologie employée,

il a été possible de prouver, tant dans L'histoire obstinée que dans Maître Tamoda, le processus d'aliénation linguistique et la négation des valeurs linguistico-culturelles africaines par les personnages principaux des œuvres susmentionnées.

Mots-clés : Métamorphose ; Identité ; Chimamanda ; Uanhenga Xitu.

1. INTRODUÇÃO

Optamos por este tema, tendo em conta a representatividade que o poder tradicional tem no seio das populações do nosso país. Assim, o poder tradicional em Angola é entendido como uma das manifestações do poder local, sendo que este antecede o Estado, é originário e autónomo, quer dizer existe muito antes da colonização portuguesa e do Estado que hoje é Angola. Por outro lado, à importância e o impacto que as autoridades tradicionais têm na vida dos cidadãos angolanos e africanos no geral. A maior preocupação até hoje discutida é o seu campo de actuação específico e a eficácia jurídica das normas consuetudinárias, assim como o momento e em que situações estas devem intervir. Ainda nos levou a razão, a necessidade de promover uma harmonia entre o poder tradicional e o poder das autoridades do Estado tendo em conta a institucionalização das Autarquias Locais no nosso país, visto que é um assunto pouco aprofundado, carece de estudos comparativos para a sua aplicabilidade. O objectivo central do tema é reflectir sobre a figura da Autoridade Tradicional precisando que contributo poderá prestar as futuras autarquias constituídas no nosso país, a relação que elas terão com o poder público local, a eficácia jurídica das normas consuetudinárias.

Segundo o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o Ministério da Administração do Território do Governo de Angola (2003), na abordagem da temática, “*Decentralização e Desconcentração Administrativa – Estudos sobre a Macroestrutura da administração local*”, refere que a relação entre o poder local público e as autoridades tradicionais, para além de originar diferenças analíticas (formal, informal, oficial e não oficial), levanta inúmeros problemas de enquadramento jurídico dessas autoridades no sistema normativo estatal angolano, principalmente quanto à eficácia jurídica formal do exercício do poder tradicional e ao estatuto de tais autoridades, ao papel a este reservado no âmbito da administração pública, limites e reconhecimento das mesmas.

Existem várias discussões sobre o modelo administrativo adotado pelo Estado angolano sobretudo após a aprovação do nº1 do artigo 223 da Constituição de 2010 que faz o reconhecimento das autoridades tradicionais refere que “*O Estado reconhece o estatuto as funções das instituições do poder tradicional constituídas de acordo com o direito consuetudinário e que não contrariam a constituição*”.

O Estado angolano reconhece a existência das autoridades tradicionais, mas, ainda assim, verifica-se a inexistência de um estatuto jurídico no plano infraconstitucional que assegure o exercício do poder tradicional, isto é, carece da materialização ordinária que especifique o seu campo de atuação e a sua posição hierárquica perante o poder local público. Por esta razão, existe, no nosso ponto de vista, uma necessidade urgente da regulamentação dos actos das Autoridades Tradicionais e o estatuto do poder tradicional diante dos órgãos do poder público local. Tem-se notado uma falta de harmonia entre o exercício do poder tradicional com as acções dos poderes que representam o poder público local principalmente em zonas rurais e, a partir daí, nasce a grande problemática que reflete a relação entre elas.

O artigo estrutura-se da seguinte forma (i) Introdução; (ii) Contextualização da temática; (iii) Metodologia; (iv) Resultados e Discussão; (v) Considerações finais; (vi) Referências bibliográficas.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA

O poder tradicional tem sido estudado nos últimos tempos, não só por estar consagrado explicitamente na Constituição, mas também pelo facto de ter participado directamente no quadro da edificação do Estado Democrático de Direito. Desta forma, leva-nos a perceber que este poder não deixa de estar enquadrado no Poder Local e com isso constituir uma das formas de participação dos cidadãos na vida pública. Assim sendo, a implementação das autarquias locais, que em termos conceituais legítima a autonomia do poder local, nessa perspetiva, o poder tradicional também, é uma manifestação do poder local, portanto, é imperioso que se estabeleça uma coabitação pacífica e estruturada entre os dois poderes para que as autoridades do poder tradicional possam actuar de acordo com sem beliscar os objectivos fundamentais do Estado expressos na Constituição e na lei. É, pois, nesses termos que a abordagem teórica sobre a problemática da governação local em Angola e as instituições que a compõem (Autarquias Locais, Autoridades Tradicionais e outras formas de participação).

Nesta senda, temos em abordagem alguns assuntos sobre esta temática no pensamento de vários autores, partindo do nosso contexto e fazendo referência às formas de organizações político-administrativas que vigoraram no território angolano antes do surgimento do Estado Democrático de Direito em Angola até a Constituição de 2010. Para um melhor entendimento a seguinte pergunta de partida: será que as autoridades tradicionais em Angola terão poderes institucionalizados nas autarquias locais?

Em certos momentos, notamos, em Angola, uma falta de delimitação de competências por parte do Estado às autoridades tradicionais, ou seja, quase não se percebe o seu real papel, é a partir daí que surgem várias questões, é sabido que o campo de actuação das autoridades tradicionais confunde-se com situações que são da competência exclusiva dos poderes do Estado como é o caso da justiça. Lembramos que antes da independência, as autoridades tradicionais detinham o poder sobre o povo e exerciam todos os poderes cumulativamente, hoje, com a Independência Nacional e a implementação do Estado democrático de direito, notou-se uma fuga de perfil do poder tradicional, ou seja, o que se nota hoje é uma instituição composta por pessoas idóneas, com algum reconhecimento da população, investidas de algum estatuto para representar um poder que é historicamente autónomo, sem que estas possam ter actuação legítima e eficaz em relação às normas do direito positivo. Queremos com isso dizer que, o Estado ao consagrar e reconhecer determinadas figuras como poder tradicional, não o faz para devolver o seu legítimo poder, mas para que se mantenha a ideia de figuras do poder tradicional, tanto mais que, a implementação da Angola é um país multicultural, este facto reflete a impossibilidade de se generalizar tais práticas levando a resolução de conflitos variando de região a região, mas ainda assim são mecanismos que ajudam o Estado na resolução de conflitos que afligem a sociedade sobretudo em questões que são alheias ao direito positivo.

Todavia, frente ao proposto debruçamo-nos para poder perceber que poderes terão as autoridades tradicionais na realidade político-administrativa das autarquias locais previstas em Angola? De facto, uma das maiores preocupações que se levanta é o campo de actuação das autoridades tradicionais nas futuras autarquias, sobretudo nas zonas mais rurais onde este poder é demasiado forte e paira na mente de vários indivíduos a obrigatoriedade no cumprimento de suas orientações por considerarem elas legítimas.

As autoridades tradicionais têm um papel de mediadores em dois entre o Estado e os cidadãos que residem nas localidades onde estas operam, elas congregam a história do

povo e o valor cultural em que a população se submete, por outro lado, são vistos como os facilitadores e têm um papel fundamental e decisivo em várias áreas da vida da população local. São bastante influentes em questões como a posse da terra, matrimónio, acusações de crimes e feitiçaria, litígios locais e muito mais.

Outra questão tem a ver com a posição hierárquica entre o poder tradicional e o poder autárquico, muitas das vezes a população tende a dar hegemonia ao poder tradicional pelo percurso histórico das comunidades rurais, a presença de um autarca poderá levar em conta inúmeras interrogações sobre a quem a população deverá se submeter em primeira instância. Nos dias actuais, temos notado um grande contributo das autoridades tradicionais na execução das tarefas fundamentais do Estado por estas estarem intimamente ligadas ao poder político e ao lado do povo. Outra situação tem a ver com a eficácia jurídica que poderão ter as decisões do poder tradicional nas autarquias locais constituídas, visto que, em muitas regiões, o poder tradicional é demasiado forte e autónomo.

Há doutrinadores que se apresentam sécticos nesta linha de pensamento, justificando que esta pretensão belisca a construção de um verdadeiro estado democrático de direito, tendo em conta que o poder tradicional é, em regra, um poder autocrático, podendo decidir de forma discricionária sobre as mais diferentes questões, inclusivamente sobre a vida e a morte dos súbitos. Por outro lado, por não existir a separação entre os poderes executivo, legislativo e judicial, que podem ser exercidos pela mesma pessoa ou pela mesma instituição, que se assume como órgão consultivo, deliberativo ou judicial.

Outros ainda vão mais longe, destacando a conhecida frase, “o passado é passado, não tem volta, nem seria desejável que tivesse.” Por isso, entendem não fazer qualquer sentido os apelos que por vezes se ouvem de regresso às tradições, afirmando que a história não pode voltar para trás. As mudanças provocadas por factores diversos indicam um quadro sociológico e político do país, a nível das comunidades e sociedades que estamos a tratar, bastante diferenciado, fruto, também, das dinâmicas internas de tais comunidades e sociedades.

Que fique claro que a discussão que se quer levantar nesta reflexão não consiste na refundação do poder tradicional muito menos de um novo formato de autarquias locais. Àqueles que hoje defendem tal caminho, somos de opinião que, se é necessário corrigir os erros e as injustiças do passado em termos do reconhecimento desse poder, não faz sentido que num país que quer reformar e modernizar a sua administração pública não tenha em atenção um poder que desde sempre existiu e, paralelamente, participa na democratização e

na construção do estado soberano que hoje temos. Então, entendemos que as propostas já avançadas pelos juristas Carlos Feijó e Virgílio Fontes Pereira de prever a existência de um poder local híbrido que contemple para além das autarquias, as formas organizativas da sociedade civil e as instituições do poder tradicional. Com tal figurino, acredito que poderemos fazer uma transição pacífica e suave da situação actual para uma outra em que os poderes locais reflectam uma articulação adequada entre os aspectos democráticos e a realidade cultural e, ao mesmo tempo, introduzir, de forma progressiva aspectos democratizantes no exercício do poder tradicional, aproveitando o que é de aproveitar das instituições tradicionais. Assim sendo, o poder tradicional vai continuar a desempenhar um papel importante. E torna-se necessário aprofundar o conhecimento sobre as especificidades locais e de experiências inovadoras.

Exactamente por essa razão, defendemos que qualquer mudança no quadro político a nível das estruturas locais do poder deve ser encarada com bastante prudência para que os choques não sejam brutais. A ausência do poder do Estado em vastas regiões do país criou um vazio imenso que só foi parcialmente preenchido pelo poder tradicional. Devido à guerra, a vida nos municípios e comunas foi profundamente alterada, pois a maior parte da população com profissões diferenciadas deslocou-se para as cidades. Hoje, a população que lá se encontra é uma população deslocalizada, oriunda das aldeias, com estilos de vida e habilidades bem diferentes. Trata-se de um outro universo social e cultural, que pouco tem a ver com as antigas vilas do interior, que tinham características muito próprias. Nesse sentido, as autoridades tradicionais mais dinâmicas e as lideranças comunitárias aproximar-se-ão de forma tendencial para as sedes das comunas e municípios. De lembrar que já se começa a verificar a inclusão de mulheres e jovens em tais conselhos, o que demonstra uma reafirmação das suas estruturas e da sua constituição.

Optamos neste estudo por analisar o poder das autoridades tradicionais face à implementação das Autarquias Locais em Angola para uma maior compreensão da sua finalidade e sobretudo o campo de actuação das Autoridades Tradicionais nas Autarquias Locais em Angola. Compreender a sua posição hierárquica em relação ao poder autárquico, identificar o seu contributo na resolução dos problemas dos cidadãos, analisar a eficácia jurídica das normas consuetudinárias. Porém, o reconhecimento do modo de proveniência não democrático das autoridades tradicionais resulta precisamente do respeito que o Estado demonstra às autoridades tradicionais, visto que é uma realidade que lhe antecede e que com ela se tenciona conformar.

De acordo com Poulson (2009) “a assimetria do modo de provimento de órgãos administrativo não é privativa do poder tradicional local. De resto, os membros do Governo em Angola (Ministros e Secretários de Estado) providos de forma não democrática (nomeação) possuem poderes administrativos próprios” (p.103). Em princípio, as autoridades tradicionais exercem, de facto, o seu poder, mas não em conformidade com a divisão administrativa enunciada na lei constitucional, nem com a divisão territorial que existia na era colonial. Como exemplo desta situação, temos caso do soberano das Lundas que até em algumas regiões do Congo é reconhecido, sobretudo em regiões fronteiriças. Poulson (2009, p. 103) adianta que:

Na verdade, a divisão administrativa, para efeitos do poder tradicional, deve obedecer aos marcos territoriais dos povos que estejam submetidos. Desse modo, podemos surpreender no nosso mosaico cultural autoridades tradicionais cuja jurisdição abarca vários municípios de diversas províncias; autoridades tradicionais cuja ação se esgota num município ou numa comuna; autoridades tradicionais de âmbito provincial; e até surpreendemos autoridades tradicionais cujo “reino” se estende para lá da fronteira de Angola.

O Estado tem feito um reconhecimento das autoridades tradicionais, passando necessariamente por atender a todas as especificidades territoriais, não as “submetendo” ao quadro, eventualmente inadequado, tendo em conta a divisão territorial, para efeitos da administração política e administrativa do Estado (Princípio da legalidade). O poder tradicional está submetido às regras costumeiras e tal facto, em muitas situações, não se coaduna com o direito positivo, havendo necessidade de ter isto em conta.

2.1. Autoridades Tradicionais, Autarquias Locais: Que relação?

O poder local é um fenómeno do âmbito do poder político que tem na sua base o princípio da descentralização político-administrativa. A Lei Constitucional de 1992, já fazia referência ao poder local, “*sendo a organização do estado a nível local compreendendo a existência de autarquias locais e outros órgãos administrativos locais*” Artigo 145º. Na verdade, o constructo “poder” é polissémico. Todavia, a expressão “poder” deve significar “a faculdade atribuída pela Constituição a determinadas entidades, criadas ou reconhecidas por lei, de definir e impor aos outros o respeito da própria conduta ou traçar a conduta alheia”. Relativamente ao vocábulo “local”, vai ser entendido no sentido da delimitação territorial ou espacial, onde as entidades autónomas desenvolvem as suas atividades, de acordo com a divisão administrativa em vigor no país. Poder local pode ser definido em duas vertentes: do ponto de vista teórico, o poder local é aquele que nasce num local, o poder que emana do povo e não um poder imposto no local. O Estado não é

poder local, é um poder imposto no local. Do ponto de vista prático: o poder local é a representação do estado no local (exemplo, as administrações municipais e outros serviços ministeriais). Nesta ordem de ideias, podemos retirar as seguintes consequências, que deverão pautar a aplicação da lei: (i) O poder local é originário por ser anterior ao do Estado ou até mesmo desenvolver-se fora dele. Refira-se ao poder tradicional é igualmente uma manifestação do poder local. Por isso é importante este reconhecimento constitutivo. (ii) O poder local é exercido através de órgãos descentralizados, de instituições e isto quer dizer que se optou por uma concepção ampla do poder local para abranger as autarquias locais (órgãos descentralizados administrativa e territorialmente).

Fauré e Udelsmann Rodrigues (2012) fazem uma distinção minuciosa do poder local “o poder local não é corporizado apenas pelas autarquias, antes pelo contrário, é dimensionado para lá das autarquias locais (p.41). Ainda na mesma ordem de ideias, “O poder local visa satisfação dos interesses próprios das populações respetivas. Significa isto que, o poder local não visa a prossecução do interesse geral ou nacional que ao Estado compete prosseguir. O poder local trata, apenas, de interesses ou assuntos próprios das populações respetivas e não dos interesses nacionais ou da comunidade nacional” (Fauré & Udelsmann Rodrigues, 2012, p.41).

Em Angola, o poder local é entendido como administrativo e tradicional, exercido com base na lei e tradição ao nível das comunidades e circunscrições administrativas definidas pela lei, de acordo com as entidades que visam a prossecução dos interesses coletivos. Administrativo, porque determina entidades que nos termos da lei definem condutas e impõem aos outros a própria conduta; quando nos referimos ao tradicional, estamos a falar daquele poder exercido pelas autoridades tradicionais, baseado nas regras costumeiras características locais.

2.1.1 A Autoridade Tradicional

Para Valeriano (2020) “O Poder Tradicional em Angola obedeceu uma evolução, isto é, do período pré-colonial, na altura em que se estabeleciam contactos com o Ocidente, período da penetração e Ocupação e efectivação da dominação portuguesa, à pós-independência” (p. 61). Em Santos e Van-Dúnem citado por Valeriano (2020) “Diz-se Poder Tradicional ao que se crê existir desde tempos imemoriais, não sendo possível identificar, com precisão, nem o momento nem os agentes da sua criação (p.69). Na visão de Cortez (2014, 238):

Poder Tradicional como sendo o exercício de Poder de Autoridade que, nos termos do Costume e do correspondente Direito costumeiro dos povos uma “Nação Ancestral” e na prossecução do interesse dos povos das respectivas comunidades tradicionais é exercido pelo conjunto de Órgãos da Monarquia de uma Nação Ancestral, dos Órgãos e Instituições da Administração da Monarquia de uma Nação Ancestral e, respectivamente, pelos correspondentes Dignitários e Titulares”.

Valeriano (2020, p. 42) “faz crer que o Poder Tradicional é uma figura criada no âmbito do Poder Local como forma de descentralização administrativa, dada a unidade do Estado, ao passo que as Autoridades Tradicionais são pessoas físicas que representam e agem em nome do Poder Tradicional, nos termos do artigo 213.º da CRA”. Antes da chegada dos europeus o Poder não era tradicional, mas moderno e ajustava-se efectivamente às esferas socioeconómica, jurídica, cultural e política. “Passa a ser tradicional em relação ao novo modelo de governação introduzido pelos europeus” (Santos & Van-Dúnem, 2012, citado em Valeriano, 2020, p.45). Por seu turno o historiador Américo Kwononoka, define uma autoridade tradicional, como “uma entidade secular dotada de grande autoridade moral, jurídica e educativa, guardião da cultura e das tradições ancestrais, entronizada segundo os preceitos culturais da linhagem real a que pertence”. Kwononoka (2012, 317) avança que “a superintendência das terras, a regência das pessoas, a resolução de conflitos comunitários e sobretudo a garantia do bem-estar das suas populações, são entre outras, as suas principais funções”. O autor adianta que

“as actuais autoridades tradicionais são o prolongamento dos antigos soberanos que dirigiram povos e formaram estados pré-coloniais. O termo tradicional é relativo e deve ser empregue tendo em conta o princípio e o fim. Antes da chegada dos europeus o poder não era tradicional, mas moderno e ajustava-se efectivamente às esferas sócias económica, jurídica, cultural e política. Passa a ser tradicional em relação ao novo modelo de governação introduzido pelos europeus” (Kwononoka, 2012, 317).

No período pré-colonial a verticalidade e o respeito pelo legado ancestral de governação eram a sinal dos antigos soberanos. Primavam, acima de tudo, pelos valores da cultura, da família e pela equidade nos julgamentos dos diferentes conflitos e problemas comunitários e inter-étnicos. Kwononoka (2012, 317) adianta que

“o seu poder era real, e para gerir a sociedade, tinham um aparato administrativo funcional para aquele contexto. Os detentores de título perpétuos, como ‘Ngola Kilwanji Kya Samba’ (Kimbundu); ‘Mwata Tanvwa’ (Lunda), ‘Mwandumba wa Tembo’ (Côkwe) ‘Ekwikwi’ (Umbundu) ou ‘Ntóttila’ (Kikongo), estavam ligados à alta administração que envolvia diferentes representantes das linhagens para as tarefas económica, social, cultural e militar, que concorriam para o fortalecimento dos seus respectivos estados. Havia boas relações entre estados vizinhos e, também, com a primeira e segundas coligações contra a presença estrangeira no espaço que hoje é Angola, são o exemplo convincente da capacidade daqueles soberanos em termos de relações exteriores e de ajuda mútua”.

Etmologicamente, “a ‘autoridade’ é a reputação de saber profundo em qualquer abordagem” [...] (Kwononoka, 2012, p.137). Quanto a esta temática, a Constituição faz o

seguinte enquadramento: “as autoridades tradicionais são entidades que personificam e exercem o poder no seio da respetiva organização política-comunitária tradicional, de acordo com os valores e normas consuetudinárias e no respeito pela Constituição e pela lei” (Artigo 224º CRA). A elas são atribuídas competência, organização, regime de controlo, da responsabilidade e do património das suas instituições, tanto as suas relações institucionais com os órgãos da administração local do Estado e da administração autárquica, bem como a tipologia das autoridades tradicionais, são reguladas por lei nos termos do Artigo 225º CRA. “A expressão autoridades tradicionais compreende os indivíduos e instituições de poder político que regulam a organização do modelo de produção social das sociedades tradicionais” (Florêncio, 2010, p.7).

Ainda na ótica de Feijó e Paca (2007, p.25) “as autoridades tradicionais são pessoas coletivas de substrato cultural que se traduzem em estruturas organizativas forjadas ao longo dos tempos, pré-estatais, e emanam da realidade histórica, cultural, sociológica e antropológica típica de países africanos”. Nesta senda, entende-se que os sobas são pessoas singulares investidas de poderes tradicionais pelas comunidades locais e não só a sua ascendência a este nível também tem sido por hereditariedade. Os autores afirmam ainda que o reconhecimento destas pelo Estado não é feito através da pessoa física, mas sim pela instituição que ela representa, ou seja, na perspetiva da organização administrativa, o Estado reconhece a instituição autoridade tradicional.

2.1.2 Um exemplo sobre a gestão da terra pelo Direito Consuetudinário

Segundo o Boletim World Rainforest Movement (2017), aponta alguns exemplos de como as comunidades acedem de diferentes formas e maneiras “radicalmente diferentes, no tempo espaço, que as pessoas têm de se relacionar com a terra e a administrar refletem as muitas formas de posse consuetudinária que interagem entre si e se sobrepõem umas às outras e a lei Formal” (p.1).

Nesta ótica sobreposição à lei formal da administração pública, torna premente a adequação de procedimentos legislativos em que sem retirar o poder estatal, sejam criadas oportunidades às comunidades de afirmar seus direitos na sua plenitude em respeito ao costume, assente em práticas de nossos antepassados no que tange à posse da terra, considerando que no quadro do direito positivo “o costume são fonte do direito” (Boletim World Rainforest Movement, 2017, p.1).

Por seu turno, o artigo n.º 7 da Constituição da Republica de Angola (2010, p. 5), no âmbito dos princípios fundamentais, estatuídos no título I, refere “é reconhecido a validade e a força jurídica do costume que não seja contrario à *constituição* nem atente contra a dignidade de pessoa humana”.

A República do “Congo é um dos poucos países que reconhece a posse consuetudinária, possibilitando às comunidades afirmar seus direitos consuetudinários à posse da terra”. A posse consuetudinária da terra geralmente diz respeito aos sistemas estabelecidos por comunidades e que passaram de uma geração para outra. Essa apropriação do conhecimento ao longo dos tempos acaba por determinar as formas da comunidade sobretudo a rural de se relacionar com a terra e a administrar. Esses sistemas procuram expressar a posse, a gestão, as interconexões entre seres humanos e não humanos, o uso e o acesso à terra e aos bens comuns. Ao contrário dos regimes de posse de terras impostos externamente, a posse consuetudinária deriva da própria comunidade e é sustentada por ela. Portanto, é um sistema social, e não um sistema jurídico, e adquire uma enorme capacidade de persistir e ser flexível (Boletim World Rainforest Movement, 2017, p.1). As culturas de subsistência não geram problemas, as culturas comerciais podem causar alguns, principalmente devido à duração do ciclo. Ou seja, o sistema de gestão é muito mais coletivo do que individual.

O simples fato de ter nascido em uma família dá acesso à terra, e o uso da terra é monitorado não só pelo chefe da família, mas também pelo chefe da comunidade. As leis de posse consuetudinária da terra organizadas dessa forma envolvem necessariamente responsabilidades. É por isso que o chefe é responsável pela terra da comunidade, e nenhuma área pode ser transferida sem que ele seja informado.

Como se pode perceber existem regras específicas aplicadas a posse pelo direito Costumeiro. O direito consuetudinário se baseia nas práticas de nossos antepassados. Os costumes não são uma regra imposta como um comando dos poderes públicos, e sim se originam do uso geral e prolongado, juntamente com a crença na existência de uma punição se esse uso não for seguido (Boletim World Rainforest Movement, 2017, p.2).

Em suma, as leis e os regulamentos atualmente vigentes [na República do Congo] atribuem a propriedade das terras ao Estado (domínio de terras rurais e urbanas). No entanto, os habitantes rurais que estabeleceram construções, instalações ou benfeitorias que tenham aumentado permanentemente o valor dessas terras antes da entrada em vigor dessas

leis têm direito a solicitar o registro em seu nome (Boletim World Rainforest Movement, 2017, p.1).

2.1.3 Autarquias Locais

Segundo a Constituição da República de Angola (2010), no seu n.º 1, Artigo 217º, define: “as autarquias locais são pessoas colectivas territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a prossecução de interesses específicos resultantes da vizinhança, mediante órgãos representativos eleitos das respetivas populações”.

O autarca uma vez eleito, com sua personalidade, representa e exerce um poder político tendo em conta o programa eleitoral da lista em que foi eleito, a sua matriz ideológica, valores que defende e estratégia de acção para responder aos problemas e expectativas da comunidade local, observando a sua identidade, seus costumes, sustentação económica e bem-estar. Nesta ótica Pardal e Esteves (2013, pp. 13-15) destaca que “o autarca deve conhecer pormenorizadamente a freguesia ou o conselho, a sua história, tradições e contactar de forma sincera e disponíveis as pessoas, promovendo a interajuda, a coesão social, dando abertura a parcerias múltiplas, públicas e privadas, e compreensão democrática”. O autor afirma ainda que a autonomia local ao ser entendida como poder ou capacidade conferida a determinadas coletividades territoriais intraestatais de se administrarem a si mesmas, está relacionada com o poder local. Numa perspetiva de grau, só haverá poder local onde a autonomia local se traduz em entidades autónomas locais, com largas atribuições e competências e onde os mecanismos de tutela não sejam demasiado intensos. “Nem sempre autonomia local seja sinónimo de poder local, porque este só existe quando a autonomia é abrangente e a tutela estatal esteja muito atenuada” (Fauré & Udelsmann Rodrigues, 2012, p. 29).

De acordo com os conceitos acima descritos, entende-se que a descentralização se caracteriza pela transformação de um poder antes absoluto e conferido por lei ao estado, num poder que passa a ser repartido. Já o sistema de governação autárquica difere do sistema desconcentrado, em termos de divisão administrativa territorial, funcionamento e competências atribuídas. O sistema autárquico é a mais alta descentralização dos serviços administrativos que existem.

2.1.4 A desconcentração e descentralização em Angola

No processo de governação em Angola ainda é temática de discussão em vários fóruns aspectos como a desconcentração e descentralização da governação local. Para tal, têm-se realizado inúmeros debates, conferências nacionais e internacionais com membros do governo, partidos políticos, igrejas, organizações não-governamentais e a sociedade em geral. Discutem-se as reformas políticas que tiveram início em 1990 (introdução do sistema multipartidário), com intuito de mudança de um sistema de economia centralizado para um sistema de economia de mercado. Com a revisão da lei constitucional de 1992, estabeleceu-se o princípio de desconcentração e descentralização através das autoridades locais eleitas a nível local (cfr. Lei Constitucional de 1992, Artigo 145º e Artigo 147º, Poder Local, Cap. VII).

Já em 1999, a promulgação do Decreto-Lei n.º 17/99 de 29 de Outubro, que versa a organização dos governos provinciais e administrações municipais e comunais introduz a noção de desconcentração de algumas funções, realçando desde logo a descentralização. “Este diploma permitiu aos governos provinciais uma maior autonomia na execução dos programas públicos, tanto a nível provincial como municipal, constituindo por isso uma primeira referência para o início da descentralização”, é introduzido o plano estratégico de desconcentração e descentralização administrativa, que surge com a necessidade de se implementar reformas no funcionamento do aparelho de estado, promovendo uma maior aproximação entre o Estado e os cidadãos. Embora concebido em tempo de guerra civil, este plano através do princípio do “gradualismo” visava a transferência de algumas funções do estado central para as administrações locais, e posterior institucionalização do poder autárquico. A partir de então foram surgindo outras iniciativas de cidadania na governação local, o que reforçou ainda o projeto de apoio e capacitação organizacional das comunidades por organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras, apoiadas pelas agências internacionais como a União Europeia, o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Ainda em 2007, aprovou-se a Lei n.º 2/07 de 31 de Agosto, que consagra a criação dos Conselhos de Auscultação e Concertação Social (CACS), definidos como órgãos de apoio consultivo do poder local na apreciação e tomadas de decisões de natureza política, económica e social do território em causa (Artigo 54º). Esta é depois revogada pela Lei 17/10 de 29 de Julho (Artigo 57º), que permitiu a criação de unidades orçamentais e contribuiu na melhoria de responsabilidades para cada nível de governação.

Posteriormente, até à data actual, foram acontecendo e continuam a seguir-se outras iniciativas para a descentralização implementadas a todos os níveis de governação local, para uma melhor coesão e justiça social nos serviços e funcionamento da governação administrativa.

3. METODOLOGIA

A pesquisa efetuada é essencialmente de cariz qualitativa, pois, esse tipo de pesquisa é considerada como “uma metodologia de pesquisa menos estruturada usada para obter informações aprofundadas sobre a motivação e o raciocínio das pessoas” (Santos e Gamboa, 2000, pp. 07-12). Assim procuramos descrever todas as narrativas que nos levaram a perceber o impacto que as autoridades tradicionais têm na nossa sociedade e o seu contributo na resolução de diversos conflitos sociais. Foi feito o recurso a técnica da entrevista semiestruturada. A operacionalização mediante a elaboração e aplicação dos referidos instrumentos para a recolha de dados e subsequente triangulação entre os resultados da pesquisa bibliográfica e empíricos permitiu-nos obter os resultados aqui ilustrado neste estudo. Assim, o método histórico-Lógico, que permitiu fazer uma abordagem histórica de como funcionavam as autoridades tradicionais em Angola desde o período pré-colonial até a Constituição de 2010.

Também consideramos o **Método hermenêutico**, que permitiu na altura para a análise e interpretação dos textos encontrados durante a pesquisa e que trazem na sua íntegra dados concretos sobre o contributo das autoridades tradicionais na edificação do estado angolano. Nesta pesquisa o recurso ao método comparativo foi fundamental: Segundo Fachin (2005, p. 40) “o método comparativo consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças”. Este método permitiu-nos analisar os dados concretos e deduzir as semelhanças e divergências de elementos constantes, abstratos e gerais, em relação à duas realidades distintas do continente africano que é o caso do Gana e do Senegal, foi relevante para o nosso trabalho porque permitiu a perceber a dificuldade que alguns estados africanos tiveram na consolidação do estado democrático e direito ao tentarem excluir o estatuto e a atividade do poder tradicional.

A abordagem teórica sobre a problemática da governação local em Angola e as instituições que a compõem (Autarquias Locais, Autoridades Tradicionais e outras formas de participação). Nesta senda, temos em abordagem alguns assuntos sobre esta temática no pensamento de vários autores, partindo do nosso contexto e fazendo referência às formas

de organizações político-administrativas que vigoraram no território angolano antes do surgimento do Estado Democrático e de Direito até a Constituição de 2010. Para melhor conformação sobre o que se pretende investigar, começamos por definir a seguinte pergunta de partida: será que as autoridades tradicionais em Angola terão poderes institucionalizados nas autarquias locais?

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando que o objectivo recai na reflexão sobre a figura da Autoridade Tradicional, precisando que contributo poderá prestar as futuras autarquias constituídas no nosso país (Angola), a relação que elas terão com o poder público local, a eficácia jurídica das normas consuetudinárias o recurso foi, a par dos métodos acima elencados a uma pesquisa qualitativa assente na triangulação de dados provenientes de vários autores resultantes da consulta bibliográfica e documental e da técnica de entrevistas semi-estruturadas a pessoas entendidas sobre a temática.

As entrevistas incidiram sobre uma franja da população que pensamos estarem em condições de auxiliar com aspectos relevantes à nossa fundamentação teórica, sendo administradores, sobas, docentes e outras figuras com conhecimentos interdisciplinares em matérias de cariz sócio histórico, jurídico e com pendor cultural. Para efeito, foram selecionados quatro (4) modelos de questionários aplicadas aos entrevistados, sendo cinco perguntas para os docentes, quatro (4) para os sobas, quatro (4) para o administrador e quatro (4) para um historiador. No entanto, enfatizaremos aqui, algumas respostas consideradas mais recorrentes no processo de tratamento de dados concernentes as entrevistas, que pensamos poderem dar corpo aos argumentos por nós apresentados.

Neste contexto, algumas questões e respostas são afloradas neste artigo para melhor compreensão como se (a) Existem leis que determinam quais factos as autoridades tradicionais devem resolver? Todos entrevistados foram unânimes em dizer que “não”. (b) Se existe uma hierarquia entre as autoridades tradicionais e as autoridades do poder público local?_Obtivemos igualmente o «não» como resposta, com o adiantar do seguinte, ” *situação que coloca muitas das vezes uma bifurcação do Estado, ou seja, duas autoridades de mesmo relevo com papéis diferentes*”. Entrevistado 2 “*Não há necessidade de uma hierarquia por causa das tarefas e das funções ao qual o Estado atribuiu a cada uma delas.*” Entrevistado 3, “*existe uma alta consideração em relação a autoridade, atendendo aos valores culturais, há que se respeitar*” Entrevistado 4, “*a relação é saudável, visto que*

é o soba que conhece a população que o governante vai dirigir, então não se pode ignorar”; “dos métodos usados para a resolução de conflitos por via do costume, esbarram-se com os limites impostos pela lei”.

A resposta a questão relacionada com o que papel desempenhado pela autoridade tradicional nas comunidades para a resolução dos seus problemas foi ilustrada da seguinte forma *“desempenham um papel de intermediário entre as populações e o governo.”* Adiantam *“esta relação é boa, tanto mais que não há nenhuma decisão administrativa sem que passe para o conselho de auscultação onde estão incluídos os sobas”;* *“trata-se de duas realidades diferentes, o que existe é uma complementaridade”;* *“são de grande relevo na medida em que o respeito e o cumprimento das suas decisões por parte dos cidadãos têm grandes implicações sociais.”* *“apesar das incompatibilidades e quase um abandono da inclusão do poder tradicional, ainda assim há um ambiente sadio por fora”.*

A partir as respostas dos entrevistados, podemos perceber a ideia da supremacia das autoridades tradicionais pelo valor cultural e a ideia da submissão à lei imposta pelo Estado Democrático e de Direito, o que remete a necessidade de se enquadrar as autoridades tradicionais na construção do país, constituindo desafio a implementação de uma segurança jurídica aos actos praticados pelo poder tradicional.

Pode-se perceber que o poder tradicional é fundamental para qualquer tipo de governação em Angola devido a caracterização das variadas etnias e a importância de um adulto enquanto detentor da tradição oral transmitida de geração em geração, desde as crenças aos costumes, onde o documento escrito, na grande maioria, não se faz sentir. No entanto, é fundamental que se repense a sua posição perante o poder público, e o seu poder numa autarquia para a satisfação das necessidades coletivas, tal como refere Paulson (2009, p.122) *“a acção das autoridades tradicionais está fundamentalmente direccionada para a administração da justiça, intervindo desta forma na resolução de conflitos e na observância do cumprimento das normas sociais e culturas pelos membros da comunidade”.*

Sendo o poder tradicional um poder que actua em representação aos valores do povo e o seu estatuto de autoridade é constitucionalmente concedido, é necessária tal conformação com normas infraconstitucionais. Segundo os nossos entrevistados, as autoridades tradicionais desempenham um papel importante na sociedade e exercem uma forte influência em certas camadas da população em cada região.

O descontentamento advindo das autoridades tradicionais tem a ver com o facto de não haver leis que especifiquem os factos em que elas possam e devam intervir, evitando deste modo que um mesmo facto seja regulado duas vezes, já que a administração da justiça em nome do povo é competência do Poder Judicial segundo o nº 1 do Artigo 174º da Constituição da República de Angola, existem casos no seio das comunidades que estão além do entendimento do direito positivo e o seu alcance é somente por via espiritual. Assim sendo “a autoridade tradicional tem que ser vista como um actor importante na promoção de políticas públicas no modelo de autarquias locais, uma vez que estas, tem a capacidade de influenciar a população na tomada de decisão” (Jelemi, 2019, p.193).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação da sociedade, melhorando a condição de vida da população, é certamente um dos objetivos principais de qualquer estado democrático e de direito. Existem inúmeras formas de se buscar esse objetivo, uma delas passa pela valorização da participação da população local, promovendo mudanças desejadas pelos mesmos e garantir as reais situações e momentos em que estas possam actuar. Nessa perspectiva, foi possível perceber que o processo de governação local é de extrema importância para atender os anseios da população. É um processo que permite que os diferentes actores que estejam envolvidos e possuem interesses, possam participar da tomada de decisão das políticas públicas.

O processo de implementação das autarquias locais exige uma série de esforços por parte do estado para que as suas acções tenham os resultados desejados. Não pode ser um conjunto de acções isoladas e sem respaldo por parte do governo central, com relação a supervisão e regularização das acções propostas e a posição de figuras que exercem poder sobre as comunidades por via do direito costumeiro como é o caso do poder tradicional. Além disso, é preciso que as autarquias e actores locais tenham autonomia para desenvolver as políticas públicas determinadas pela tomada de decisão dos cidadãos locais, mesmo que não vá de encontro com as acções propostas pelo governo central, desde que respeitem a Constituição.

No cenário angolano, a criação das autarquias locais tem um papel central nas intenções de desenvolver as acções de governação local. É um passo importante dentro do processo de descentralização que necessita ser implementado.

As autarquias locais, como estão propostas na Constituição, dão a possibilidade de abrir, para a comunidade local, a tomada de decisão de políticas públicas, este processo é muito importante para realizar mudanças sociais tão esperadas pela população angolana.

O aspecto ao qual se propõe é o cuidado que se deve tomar com a presença das autoridades tradicionais nas autarquias locais, podendo essa presença ter um envolvimento figurativo e não propriamente activo nos casos que sejam do interesse das populações, que pode beliscar a autoridade que estas já exercem sobre as populações por via do direito costumeiro. Foi possível perceber que as instituições do poder tradicional têm uma forte influência sobre a população local, principalmente nas regiões rurais, onde há uma forte presença de autoridades tradicionais e regularmente a utilização de normas consuetudinárias. Essa influência pode ser extremamente benéfica, se a implementação das autarquias locais levar em consideração que a governação local permite a presença de vários actores locais de forma democrática para a tomada de decisão e que as normas costumeiras tenham o mesmo valor e eficácia que as leis ordinárias no âmbito do direito angolano, olhando pelas especificidades de cada região.

A ausência da figura da autoridade tradicional na configuração das autarquias tornando-as pura e simplesmente figuras fictícias do poder local em que os seus actos e a eficácia das suas deliberações estarão submissas ao direito positivo. Essa prática vai na contramão de todas propostas ligadas a descentralização e governação local, tal como vimos em outras realidades de África, especificamente no Ghana (primeiro país da África a sul do Saara a ascender a Independência (6 de Março de 1957). Para o efeito, é necessário que se tenha atenção a esse aspecto e que se crie no plano infraconstitucional, normas que assegurem o estatuto das autoridades tradicionais, o seu real e adequado papel e os limites das suas actuações nas autarquias para criar uma harmonia na sua coabitação com o poder autárquico.

Com base nas pesquisas efectuadas e enquanto cidadãos angolanos e docentes/ investigadores, sugerimos o seguinte:

- ✓ Que as autarquias locais, após a sua implementação, sejam compostas de normas que tomem medidas mais eficazes para reforçar a cooperação que já existe entre as autoridades tradicionais e o poder local público;
- ✓ Que sejam elaboradas normas que especifiquem os limites de actuação das autoridades tradicionais adequadas à realidade sócio-cultural;

- ✓ Que se crie um equilíbrio em termos de hierarquia entre o autarca e os sobas a fim de evitar equívocos sobretudo nas regiões mais rurais;
- ✓ Que se crie condições para que os actos das autoridades tradicionais sejam legalmente institucionalizados e se adequem aos propósitos da implementação das autarquias;
- ✓ Que a Assembleia Nacional enquanto poder legislativo, adopte programas de auscultação no sentido de colher mais testemunhos do poder e da importância das autoridades tradicionais a fim de proceder a aprovação de normas mais adequadas para esse fim;
- ✓ Que as normas consuetudinárias tenham relevância prática nas autarquias locais e se adequem aos princípios constitucionais;
- ✓ Que o tema sobre o poder das autoridades tradicional face à implementação das autarquias locais, seja abordado em palestras educativas na comunidade académica e não só, para maior reflexão sobre o assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boletim World Rainforest Movement. (2017). Direitos Tradicionais à Terra na África Ocidental E Central. Disponível: <https://www.wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim/direitos-tradicionais-a-terra-na-africa-ocidental-e-central>.
- Constituição da República de Angola de 2010. Imprensa Nacional, Luanda
- Constituição da República Popular de Angola de 1975. Imprensa Nacional, Luanda.
- Fachin, O. (2005), Fundamentos de Metodologia (5ª Edição). São Paulo. Editora Saraiva.
- Fauré & Udelsmann Rodrigues (2012), *Descentralização e Desenvolvimento Local em Angola e Moçambique*. Editora: Lisboa, Almedina.
- Florêncio (2010). Vozes do universo Rural: Reescrevendo o Estado em África. Lisboa: Gerpress e CEA.
- Jelemi, B. (2014). A estruturação do poder local em Angola e a contribuição do processo do encontro das comunidades para o seu fortalecimento e democratização. Revista Justiça do Direito, 28(1), 181-215. <https://doi.org/10.5335/rjd.v28i1.4837>
- Kwononoka, A. (2012). Autoridade Tradicional e as questões da entidade em Angola. In B. Santos & J. Van-Dúnen (Eds.). Sociedade e Estado em construção: Desafios do

Direito e da Democracia em Angola – Luanda e Justiça: Pluralismo Jurídico numa sociedade em transformação (p. 316). Coimbra: Almedina.

Lei Constitucional da República de Angola de 1992. Imprensa Nacional, Luanda.

Pardal & Esteves (2013). Ser Autarca Missão e Desafios. Lisboa: Sintra Deambulada.

Poulson, L. (2009). As autarquias locais e as autoridades tradicionais no direito Angolano (1ª edição). Luanda: Casa das Ideias.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Ministério da Administração do Território do Governo de Angola (2003). Decentralização e Desconcentração Administrativa – Estudos sobre a Macroestrutura da administração local. Luanda: disponível em: <https://docero.com.br/doc/1e885v>. Acesso em 09 jun. 2022.

Santos Filho, J. C.; Gamboa, S. S. (2000). Pesquisa Educacional: Quantidade-Qualidade. São Paulo: Cortez.

Santos, B. (2012). Breve história do processo de desconcentração, descentralização e governação local em Angola, rumo à Democracia Local.

Teixeira, C. (2011). Administração e governação local em Angola. História: Debates e Tendências, 11(1), 47-64. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5965991.pdf>.

Valeriano, J. (2020). A Institucionalização do Poder Tradicional em Angola (1ª ed.). Portugal: Almedina.